

UMUMIY O‘RTA TA’LIMDA FRILANSER KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK DASTURIY TA’MINOTNI ISHLAB CHIQUISH BOSQICHLARI

Purxanova Tolganay Jumanazarovna

*Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahar 48-sonli ayrim fanlar
chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflari bor umumiy o‘rta ta’lim maktabining
informatika fani o‘qituvchisi*

E-mail: purxanovatolganay@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisda umumiy o‘rta ta’limda o‘quvchilarning frilanserlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik dasturiy ta’minotni ishlab chiqish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Raqamli iqtisodiyot va platformali bandlikning rivojlanishi sharoitida maktab o‘quvchilarini kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlashda frilanser kompetensiyalarini shakllantirish masalasi dolzarblashmoqda. Tadqiqotda pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashning nazariy asoslari, bosqichma-bosqich ishlab chiqish algoritmi va har bir bosqichning mazmuniy xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, ta’lim dasturlarini ishlab chiqishning umumiy metodologiyasi, pedagogik dasturiy vositalarni yaratish texnologiyalari va raqamli ta’lim yechimlarini loyihalash tajribasi tahlil qilinadi[1],[3], [7]

Kalit so‘zlar: pedagogik dasturiy ta’minot, frilanserlik ko‘nikmalari, umumiy o‘rta ta’lim, dasturiy vositalarni ishlab chiqish bosqichlari, raqamli ta’lim resurslari, loyihalash metodologiyasi.

Abstract. This thesis provides a scientific and theoretical basis for the stages of developing pedagogical software aimed at developing students' freelance skills in general secondary education. In the context of the development of the digital economy and platform employment, the issue of forming freelance competencies in preparing schoolchildren for future professional activities is becoming increasingly relevant. The study highlights the theoretical foundations of designing pedagogical

software tools, the algorithm for their step-by-step development, and the substantive features of each stage. The general methodology for developing educational programs, technologies for creating pedagogical software tools, and the experience of designing digital educational solutions are also analyzed[1],[3], [7].

Keywords: pedagogical software, freelance skills, general secondary education, stages of software development, digital educational resources, design methodology.

Zamonaviy mehnat bozorida frilanserlik (mustaqil ish bilan bandlik) tobora ommalashib bormoqda. Jahon miqyosida 1 milliarddan ortiq frilanser faoliyat yuritayotgan bir davrda[6], umumiy o'rta ta'lim tizimi oldida o'quvchilarni kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularda zamonaviy mehnat bozori talab qiladigan kompetensiyalarni shakllantirish vazifasi turibdi. Frilanserlik – bu o'z-o'zini ish bilan ta'minlovchi va ma'lum bir ish beruvchiga bog'lanib qolmaydigan shaxs faoliyati bo'lib, unda dasturlash, veb-dizayn, grafik dizayn, tarjimonlik, kopirayterlik kabi yo'nalishlar mavjud[2].

Pedagogik dasturiy ta'minot (PDT) – bu ta'lim jarayonida qo'llaniladigan, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi maxsus dasturiy vositalar majmuidir[8].

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, PDT yaratishning to'liq sikli quyidagi bosqichlardan tashkil topadi: asoslash, konstruksiyalash, loyihalash va rasmiylashtirish[3]. Shuningdek, zamonaviy raqamli ta'lim yechimlarini loyihalashda dizayn-fikrlash metodologiyasiga asoslangan besh bosqichli model ham mavjud[7]. Quyida ushbu yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda frilanserlik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi PDTni ishlab chiqish bosqichlari tavsiflanadi.

Mazkur bosqichda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- Frilanserlik ko'nikmalarini rivojlantirishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni aniqlash. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda "upwork" platformasida 5000 nafardan ortiq fuqaro ro'yxatdan o'tgan, biroq ularning atigi 13 foizi faol hisoblanadi[6]. Bu sohada malakali kadrlar tayyorlash zaruratini ko'rsatadi.

- O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini (umumiy o‘rta ta‘lim – 11-15 yosh) hisobga olgan holda ularning psixologik-pedagogik xususiyatlarini o‘rganish.

- Mavjud o‘quv dasturlari va PDT vositalarini tahlil qilish, ularning kamchiliklarini aniqlash.

- Ta‘lim dasturining maqsad va vazifalarini belgilash. Ta‘lim dasturi – o‘quv jarayonining asosiy hujjati bo‘lib, unda o‘quv fanining maqsad va vazifalari, mazmuni, o‘zlashtirish darajalari belgilanadi[1].

Ushbu bosqichda PDTning pedagogik asoslari yaratiladi:

- Frilanserlik ko‘nikmalari tarkibini aniqlash: professional (hard skills) va shaxsiy (soft skills) kompetensiyalar. Dasturlash, veb-dizayn, grafik dizayn, tarjimonlik kabi yo‘nalishlar frilanserlikning asosiy turlari hisoblanadi[2].

- Ta‘lim mazmunini tanlash va tizimlashtirish. O‘quv mazmuni ilmiylik, tizimlilik, dolzarblilik va milliy qadriyatlar asosida tanlanadi[1].

- O‘qitish metodlari va shakllarini belgilash: interfaol metodlar, loyihaviy faoliyat, muammoli o‘qitish, guruhli ishlar[1].

- Baholash mezonlari va diagnostika vositalarini ishlab chiqish.

- PDTning psixologik-pedagogik talablarini shakllantirish (motivatsiya, individual xususiyatlarni hisobga olish, fikr almashish imkoniyati)[6].

Mazkur bosqich texnik yechimlarni ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi:

- PDT funksional imkoniyatlarini aniqlash: o‘quv materiallarini taqdim etish, amaliy topshiriqlar, testlar, qayta aloqa, monitoring va boshqalar.

- Foydalanuvchi interfeysi (UI) va foydalanuvchi tajribasi (UX) dizaynini ishlab chiqish. O‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos, intuitiv va jozibador interfeys yaratish.

- Texnik platforma va dasturlash tillarini tanlash.

- Ma‘lumotlar bazasi strukturasi loyihalash.

- Xavfsizlik va maxfiylik talablarini belgilash.

Pedagogik dasturiy vositalarni ishlab chiqish texnologiyasi boshqaruv nazariyasi, psixologiya (interiorizatsiya hodisasi, individual xususiyatlar) va

pedagogika (materialni bosqichma-bosqich taqdim etish, kichik guruhlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv) fanlari yutuqlariga tayanadi[6].

Ushbu bosqichda PDTning texnik realizatsiyasi amalga oshiriladi:

Tanlangan texnologiyalar asosida dasturiy kod yozish, o'quv modullari, interaktiv topshiriqlar, test tizimlarini yaratish, multimedia kontent (video, audio, animatsiya, grafik) tayyorlash, ma'lumotlar bazasini to'ldirish, dasturning turli qurilmalar (kompyuter, planshet, smartfon) va operatsion tizimlar bilan mosligini ta'minlash.

PDT yaratishda quyidagi tamoyillarga amal qilish muhim: ishlab chiqishni tezlashtirish, sifat va ishonchlilikni oshirish, pedagoglar tomonidan mualliflik kurslarini yaratish imkoniyati, materiallarni uzluksiz yangilab boorish[6].

Mazkur bosqichda PDTning samaradorligi va sifatini tekshirish amalga oshiriladi:

- Prototiplash – dastlabki versiyani yaratish va unda gipotezalarni tekshirish[10].
- Alfa-testlash – ishlab chiquvchilar tomonidan xatoliklarni aniqlash va tuzatish.
- Beta-testlash – cheklangan foydalanuvchilar (o'qituvchilar va o'quvchilar) guruhida sinovdan o'tkazish.
- Pedagogik eksperiment – PDTning ta'lim samaradorligini an'anaviy usullar bilan solishtirish.
- Olingan natijalar asosida dasturni takomillashtirish.

Testlash bosqichida gipotezalar shakllantirilib, ular prototiplar yordamida tekshiriladi va ta'lim maqsadlariga erishilgunga qadar takomillashtiriladi[7].

Ushbu bosqichda PDT ta'lim amaliyotiga kiritiladi:

- O'qituvchilarni PDT bilan ishlashga o'rgatish va malakasini oshirish. Yangi texnologik yechimlarni joriy etish muvaffaqiyati bevosita foydalanuvchilarning (o'qituvchilar va o'quvchilar) kayfiyati va ishtirokiga bog'liq[7].
- PDTni ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim muhitiga integratsiya qilish.
- Foydalanuvchilar uchun qo'llanmalar va metodik tavsiyalar tayyorlash.

- Dasturni ommalashtirish va tarqatish kanallarini yaratish.

PDTni amaliyotda qo'llash jarayonida uning samaradorligi monitoring qilinadi:

- Raqamli analitika vositalari orqali foydalanuvchilar faolligi va o'quv natijalarini kuzatish[7].

- Qo'lda kuzatishlar – birinchi oy, uchinchi oy va oltinchi oyda maxsus baholash vositalari yordamida kuzatuvlar o'tkazish[7].

- Foydalanuvchilardan qayta aloqa (feedback) to'plash.

- Aniqlangan kamchiliklar va yangi talablar asosida PDTni muntazam yangilab borish.

Umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarning frilanserlik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi pedagogik dasturiy ta'minotni ishlab chiqish murakkab, ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u pedagogik, psixologik va texnologik jihatlarning uyg'unligini talab qiladi. Taklif etilgan yetti bosqichli model (talab tahlili – pedagogik konsepsiya – arxitektura loyihalash – yaratish – sinov – joriy etish – monitoring) PDTni tizimli va ilmiy asoslangan holda yaratish imkonini beradi.

Har bir bosqich o'ziga xos vazifalar, metodlar va natijalarga ega bo'lib, ularning izchil amalga oshirilishi yuqori sifatli, pedagogik talablarga javob beradigan va o'quvchilarda frilanserlik kompetensiyalarini samarali shakllantira oladigan dasturiy mahsulot yaratishni ta'minlaydi. Kelgusida mazkur yo'nalishda aniq frilanserlik kasblari (dasturlash, dizayn, kopirayterlik) bo'yicha ixtisoslashtirilgan PDT modullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini eksperimental tekshirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduvaxobov, S.X., & Shamsiddinova, O.S. (2025). Ta'lim dasturining tarkibi va mazmuni. Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi, 44(1), 182–185.
2. Frilanser. (2024). Vikipediya. <https://uz.wikimedia.org/wiki/Frilanser>
3. Колесникова, Л.И. (2025). Основные этапы разработки дополнительной общеразвивающей программы. Инфоурок.

4. Saydillayeva, M.B. (2023). Ta'lim jarayonini loyihalashtirishda ta'lim dasturlarining ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences.

5. Frilanserlik — onlayn bozordagi mustaqil ish, mo'may daromad. (2025). Yangi O'zbekiston. <https://yuz.uz/uz/news/frilanserlik--onlayn-bozordagi-mustaqil-ish-momay-daromad->

6. Подколзин, Р.В., & Гаршин, В.В. Приемы разработки педагогических программных средств. КиберЛенинка.

7. Высшая школа менеджмента СПбГУ. (2022). ВШМ СПбГУ представила универсальную методику по разработке цифровых образовательных решений для университетов. https://gsom.spbu.ru/all_news/event2022-07-05/

8. AVO Bank. (2025). Uydan chiqmasdan pul topish: frilans nima va uning qanday kamchiliklari bor. <https://avo.uz/uz/blog/post/freelancers>